

Resumo Simples

II Seminário Cedigma Sobre o Luto
15, 16 e 17 de Maio de 2025

Cultura, Morte e Luto: Diferentes Olhares Nos Cuidados Paliativos

Culture, Death and Grief: Different Perspectives on Palliative Care

Ewerton Freires Marques¹

¹Graduado em Medicina pela Centro
Universitário Santa Maria
Ewerton362@Gmail.Com

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.15509179>

Como citar este trabalho:

Freires Marques, Ewerton, trad.
[s.d.]. "Cultura, Morte E Luto:
Diferentes Olhares Nos
Cuidados Paliativos".
Periodicos Cedigma.

Introdução: A compreensão da morte e do processo de luto é profundamente influenciada por aspectos culturais, religiosos e sociais. Em contextos de cuidados paliativos, essa diversidade torna-se ainda mais evidente, exigindo dos profissionais de saúde uma abordagem sensível e humanizada. A presente pesquisa visa explorar as diferentes percepções culturais sobre a terminalidade da vida e como estas impactam o acompanhamento de pacientes em situação de finitude. **Objetivo:** Analisar como diferentes visões culturais sobre morte e luto interferem na prática dos cuidados paliativos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa, em bases acadêmicas Google; Lilacs e BVS. Foram selecionados artigos entre os anos 2017 a 2025, como teses, capítulos de livros e documentos de instituições de saúde que tratam da relação entre cultura, morte e cuidados paliativos. A análise de conteúdo permitiu identificar padrões e particularidades nos discursos sobre o tema, considerando diferentes contextos socioculturais. **Resultados:** O enfrentamento da morte está intimamente ligado às crenças, valores e tradições de cada grupo social. Em algumas culturas, a terminalidade é vista como uma passagem natural, o que facilita a aceitação e o preparo emocional. Em outras, predomina o silêncio ou a negação, dificultando o diálogo entre profissionais, pacientes e familiares. Observou-se também a relevância da espiritualidade como recurso de apoio, especialmente em momentos de sofrimento intenso. **Considerações finais:** É importante destacar a importância de uma atuação interdisciplinar nos cuidados paliativos, pautada pelo respeito às diferenças culturais e pelo reconhecimento das diversas formas de viver e compreender a morte. A capacitação dos profissionais para lidar com essas questões é fundamental para garantir um atendimento empático e eficaz. Reconhecer as especificidades culturais não apenas humaniza o cuidado, como também fortalece os vínculos entre equipe, paciente e família, contribuindo para uma vivência mais digna do processo de morrer.

Palavras-chave: Cuidados paliativos; Diversidade cultural; Morte e Luto; Humanização do cuidado.

Área Temática: Aspectos Sociais e Culturais do Luto

REFERÊNCIAS

DA SILVA COSTA, Luís Henrique. A morte e o morrer no contexto hospitalar: a importância do acompanhamento psicológico aos pacientes e familiares. *Revista Cedigma*, v. 2, n. 2, p. 1-14, 2024.

DA SILVA COSTA, Luís Henrique. O DILEMA CHAMADO MORTE. *Revista Cedigma*, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2024.

REIS, Dara Luiza et al. IMPACTOS DOS CUIDADOS PALIATIVOS NA REDUÇÃO DE HOSPITALIZAÇÃO NÃO PLANEJADA. *Revista Cedigma*, v. 1, n. 1, p. 44-52, 2024.

ROCHA, Ágatha Fialho; RIBEIRO, Kelly da Silva Cavalcante; LIMA, Lara Vento Moreira. A MORTE E O MORRER NO CONTEXTO HOSPITALAR: A IMPORTANCIA DA PSICOEDUCAÇÃO SOBRE A TANATOLOGIA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. *Revista Cedigma*, v. 1, n. 1, p. 81-89, 2024.